

NEPOSTIHNUTEĽNÁ HODNOTA OBYDLIA V ODDLŽOVACOM KONKURZE

JUDr. Bc. Filip Balla

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
filip.balla@outlook.com

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-38>

Abstrakt

Príspevok analyzuje vybrané osobitosti inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia v oddlžovacom konkurze s poukazom na aktuálne právno-aplikačné problémy. Následne vo vzťahu k identifikovaným právno-aplikačným problémom autor formuluje riešenia zodpovedajúce teleologickým východiskám skúmaného právneho inštitútu.

Abstract

The paper analyzes selected features of the institute of unreachable value of housing in debt relief with reference to current legal-application issues. Subsequently, in relation to the identified legal-application problems, the author formulates solutions corresponding to the teleological basis of the researched legal institute.

Kľúčové slová: oddlženie, konkurz, obydlie, nepostihnuteľná hodnota obydlia

Key words: debt relief, bankruptcy, dwelling, unreachable value of housing

Úvod

Inštitút nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený s účinnosťou od 01.03.2017 novelou¹ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“).² Primárnou myšlienkou vytvorenia inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bolo poskytnutie jednej z elementárnych potrieb na riadne fungovanie a začlenenie sa jedinca do produktívnej spoločnosti a to bývania,³ do právneho poriadku bol teda zavedený zo sociálnych dôvodov.⁴ Uplatnenie inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia sa môže prejaviť nasledovnými spôsobmi:

¹ Zákonom č. 377/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

² K novele ZKR pozri aj: ĎURICA, M.: Osobné bankroty; Bulletin slovenskej advokácie, 23, 2017, č. 3, s. 30 - 53.

³ MIKULAŠKOVÁ, M.: Vybrané inštitúty osobného bankrotu; Justičná revue, 71, 2019, č. 1, s. 64 – 72.

⁴ Osobitná časť Dôvodovej správy k zákonu č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- úhrada nákladov na bývanie⁵ tomu dlžníkovi, ktorého obydlie bolo speňažené v oddlžovacom konkurze, alebo
- zamedzenie speňaženia dlžníkovho obydliu, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydliu nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.

Cieľom tohto príspevku je poukázať na vybrané právno-aplikačné problémy tohto inštitútu.

1. Pojmové vymedzenie nepostihnuteľnej hodnoty obydliu

Podstatou nepostihnuteľnej hodnoty obydliu je právo dlžníka vylúčiť z konkurznej podstaty majetkovú hodnotu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydliu. ZKR legálne definuje pojem nepostihnuteľnej hodnoty obydliu ako „časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a príľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.“⁶

Dlžník nemusí mať v obydlií evidovaný trvalý pobyt podľa osobitného predpisu.⁷ Obydlie nemusí byť len nehnuteľnosťou, ale môže ísť aj o hnutel'nú vec, ktorá je obývateľná.⁸ V prípade, že je dlžníkovu obydliu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydliu.⁹ Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydliu dlžníka.¹⁰ Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydliu je ustanovená na 10.000,- EUR.¹¹

2. Vybrané aplikačné problémy

Aplikácia inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydliu môže v aplikačnej praxi vyvolávať nejasnosti predovšetkým v nasledovných aspektoch:

- obydlie v podielovom spoluvlastníctve,
- obydlie a príľahlý pozemok,
- uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydliu v osobitných prípadoch.

2.1 Obydlie v podielovom spoluvlastníctve

Súčasná právna úprava uvádza (cit.): „Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydliu dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu.“¹² Citované zákonné ustanovenie vyvoláva v aplikačnej praxi určitú spornosť, ktorá vyplýva z jeho gramatickej neexaktnosti. Pokiaľ je dlžníkovu obydliu v podielovom spoluvlastníctve, tak do úvahy prichádzajú nasledovné spôsoby výkladu tohto ustanovenia:

⁵ Podľa § 1 Nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je nepostihnuteľná hodnota obydliu dlžníka ustanovená na 10.000,- EUR, pričom dlžník je oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne najviac do 250,- EUR.

⁶ § 166d ods. 1 ZKR.

⁷ Zákon č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

⁸ Môže ísť napr. o obytný prives.

⁹ § 166d ods. 2 druhá veta ZKR.

¹⁰ § 166d ods. 3 ZKR.

¹¹ § 1 Nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

¹² § 166d ods. 2 prvá veta ZKR.

- 1) Nedochádza ku kráteniu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia – dlžník má teda nárok na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v plnej výške aj vtedy, ak je dlžník vlastníkom (len) spoluvlastníckeho podielu a nie celého obydlia.¹³
- 2) Dochádza ku kráteniu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia, a to podľa pomeru výšky spoluvlastníckeho podielu dlžníka k obydlíu.¹⁴

V právnej doktríne sa možno stretnúť s názormi prikláňajúcimi sa k druhému zmienenému spôsobu výkladu ustanovenia § 166d ods. 2 druhej vety ZKR, podľa ktorých: „Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, dlžníkovi patrí taký podiel z 10-tisíc eur, aký má podiel na označenom obydlí.“¹⁵

V uvedenej súvislosti sa však javí ako sporné, do akej miery uplatnenie tohto výkladu korešponduje s dikciou ustanovenia § 166d ods. 2 druhej vety ZKR. Domnievame sa, že gramatickým výkladom tohto ustanovenia nie je možné dospieť k záveru, že nepostihnuteľnú hodnotu obydlia je potrebné krátiť v prípade, že obydlie je v podielovom spoluvlastníctve. Tento spôsob výkladu nemá oporu ani v dôvodovej správe, ktorá uvádza (cit.): „Ak je obydlie dlžníka predmetom spoluvlastníctva dlžníka s inými osobami, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty podielu dlžníka, ktorá zodpovedá nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka.“¹⁶

Vychádzajúc z primárneho účelu inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia, ktorý možno vymedziť ako zachovanie určitého základného sociálneho štandardu dlžníka, sa prikláňame k prvému zmienenému názoru, podľa ktorého by sa nepostihnuteľná hodnota obydlia krátiť nemala. Suma nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je určená pevnou sumou, na ktorú má nárok každý dlžník¹⁷ bez ohľadu na to, či má obydlie v podielovom spoluvlastníctve, alebo vo svojom výlučnom vlastníctve.

Opačný výklad by mohol viesť k absurdným situáciám, keďže hodnota spoluvlastníckeho podielu dlžníka o veľkosti napr. 1/4 k celku obydlia v atraktívnej lokalite¹⁸ môže niekoľkonásobne prevyšovať hodnotu obydlia vo výlučnom vlastníctve iného dlžníka.¹⁹ V prípade krátenia nepostihnuteľnej hodnoty obydlia by mal dlžník v prvom prípade nárok len na 1/4 nepostihnuteľnej hodnoty obydlia (t.j. 2.500,- EUR), zatiaľ čo dlžník v druhom prípade by mal nárok na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v plnej výške. Dlžník nemajúci obydlie vo svojom výlučnom vlastníctve by tak bol neprimerane znevýhodnený, pričom by došlo k negácii ekonomickej a sociálnej podstaty inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia.

Na zmienený aplikačný problém zareagoval zákonodarca prijatím novely § 166d ods. 2 druhej vety ZKR účinné od 17.07.2022,²⁰ v zmysle ktorej sa do textu právnej normy explicitne zavádza, že výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia sa v prípade podielového spoluvlastníctva pomerne neznižuje. Prijatie novely hodnotíme mimoriadne pozitívne

¹³ Príkladmo možno uviesť prípad, kedy je dlžník vlastníkom spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 k celku obydlia. Dlžník by v prípade uplatnenia tohto výkladu mal nárok na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v plnej výške (de lege lata vo výške 10.000,- EUR).

¹⁴ Pokiaľ by bol dlžník vlastníkom spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 k celku obydlia, tak by v prípade uplatnenia druhého zmieneného, do úvahy prichádzajúceho, výkladu mal nárok len na 1/2 nepostihnuteľnej hodnoty obydlia (de lege lata vo výške 1/2 z 10.000,- EUR, t.j. vo výške 5.000,- EUR).

¹⁵ ĎURICA, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 4. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 1148. ISBN: 978-80-7400-846-7.

¹⁶ Osobitná časť Dôvodovej správy k zákonu č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

¹⁷ Pokiaľ jeho obydlie bolo speňažené v oddlžovacom konkurze.

¹⁸ Resp. v zrekonštruovanom stave a pod.

¹⁹ Najmä pokiaľ je v menej atraktívnej lokalite, v horšom technickom stave a pod.

²⁰ Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

z hľadiska odstránenia výkladových nejasností. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti však zastávame názor, že dlžníkovi vlastniacemu svoje obydlie v režime podielového spoluvlastníctva svedčil (resp. svedčí) nárok na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v plnom rozsahu aj pred účinnosťou zmienenej novely ZKR.

Zjednotenie výkladu citovaného zákonného ustanovenia považujeme za zásadné nielen v kontexte ochrany práv dlžníka v oddlžovacom konkurze, ale aj v kontexte posudzovania, či došlo k porušeniu povinnosti správcu. Uplatňovanie druhého zmienenej spôsobu výkladu zo strany správcu by mohlo viesť k vzniku zodpovednosti správcu za škodu predovšetkým v nasledovných prípadoch:

- Pokiaľ by správca speňažil dlžníkovu obydlie v podielovom spoluvlastníctve a následne by dlžníkovi neuhradil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v plnej výške.
- Pokiaľ by sa správca v rámci postupu podľa § 167o ods. 2 ZKR²¹ uchýlil k speňaženiu dlžníkovho obydlia (vychádzajúc z nepostihnuteľnej hodnoty obydlia krátenej podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu).

2.2 Obydlie a príľahlý pozemok

Zákonodarca do legálnej definície pojmu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia²² zahrnul aj príslušenstvo jednej obývatelnej veci vrátane zastavaného a príľahlého pozemku. Súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia teda môže byť zastavaný pozemok, ako aj k obydlíu prislúchajúci pozemok. Z pohľadu aplikačnej praxe sa nejaví ako problematické určenie zastavaného pozemku. Pôjde o pozemok, na ktorom je postavené obydlie dlžníka, a to bez ohľadu na druh pozemku zapísaný v evidencii katastra nehnuteľností.

Pri aplikácii inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia však môže byť sporný obsah pojmu „príľahlý pozemok“, ktorý zákonodarca použil v § 166d ods. 1 ZKR. Právna doktrína definuje pojem príľahlý pozemok na účely aplikácie § 151o ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) ako pozemok, cez ktorý sa vlastník stavby môže dostať k verejnej komunikácii,²³ resp. k inému pozemku, z ktorého sa môže oprávnenne dostať k verejnej komunikácii. Príľahlými pozemkami sú teda všetky pozemky, ktoré vlastník stavby nevyhnutne potrebuje na prístup k verejnej komunikácii.²⁴

V rámci snahy o vymedzenie pojmu príľahlého pozemku v zmysle § 166d ods. 1 ZKR možno dospieť k záveru, že príľahlými pozemkami nemusia byť nevyhnutne všetky pozemky v blízkosti dlžníkovho obydlia, ale len tie, ktoré vlastník stavby nevyhnutne potrebuje na zabezpečenie prístupu k verejnej komunikácii. Súčasťou dlžníkovho obydlia preto nebude pozemok situovaný za rodinným domom,²⁵ ktorý dlžník nevyhnutne nepotrebuje na zabezpečenie prístupu k verejnej komunikácii. Vymedzenie pozemkov prislúchajúcich k obydlíu má zásadný význam najmä pri:

- Určení majetku, ktorý podlieha konkurzu.²⁶

²¹ Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.

²² Podľa § 166d ods. 1 ZKR (cit.): „Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývatelnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a príľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.“

²³ Najmä k ceste, miestnej, alebo účelovej komunikácii.

²⁴ BARICOVÁ, J.: Občiansky zákonník I. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1394. ISBN: 978-80-7400-770-5.

²⁵ Napr. záhrada.

²⁶ Podľa § 167h ods. 4 ZKR konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka. Podľa § 167o ods. 2 prvej vety ZKR (cit.): „Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.“

- Zvolení správnej formy speňaženia majetku.²⁷

Pokiaľ by správca postupoval nesprávnym spôsobom a zapísal by do súpisu (aj) taký pozemok, ktorý možno subsumovať pod kategórie pozemkov vymedzených v § 166d ods. 1 ZKR, tak je možné jeho speňaženie zvrátiť prostredníctvom inštitútu excindačnej námietky.²⁸ Aktívna legitimácia na podanie námietky proti zapísaniu majetku do súpisu nesvedčí len dlžníkovi, ale každému, kto tvrdí, že majetok nemá byť zapísaný do súpisu.

Správca doručení námietku zverejní v Obchodnom vestníku, pričom dňom jej zverejnenia začne plynúť lehota 60 dní, počas ktorej môže veriteľ žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu voči tomu veriteľovi, ktorý trvá na jeho zapísaní do súpisu. V súdnom konaní o vylúčenie majetku zo súpisu bude konajúci súd následne zohľadňovať vyššie uvedené definičné znaky pojmu „príľahlý pozemok“, aby bolo možné ustáliť, či pozemok prislúcha k obydlíu.

2.3 Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia

Zákon pri podaní návrhu na vyhlásenie oddlžovacieho konkurzu vyžaduje obligatórne procesné zastúpenie centrom právnej pomoci.²⁹ Dlžník si uplatňuje nepostihnuteľnú hodnotu obydlia prostredníctvom tlačiva „zoznam majetku“, ktoré je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu. K uplatneniu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia vo vzťahu ku konkrétne určenému majetku³⁰ teda dochádza ešte pred vyhlásením konkurzu. Vhodnosť zvolenej koncepcie uplatnenia nepostihnuteľnej hodnoty obydlia môže byť z pohľadu aplikačnej praxe sporná najmä v prípade, že súd po vyhlásení konkurzu potvrdí dlžníkovi nadobudnutie dedičstva po poručiteľovi, ktorého smrť nastala pred vyhlásením konkurzu.

Podľa pozitívneho vymedzenia majetku podliehajúceho konkurzu platí, že konkurzu podlieha majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu, ako aj výtazok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.³¹ V rámci určenia rozsahu majetku podliehajúceho konkurzu je potrebné zohľadniť aplikáciu § 460 OZ, podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Dedič nadobúda dedičstvo okamihom smrti poručiteľa, pričom následné potvrdenie nadobudnutia dedičstva má (len) deklaratórne účinky.³² Zohľadňujúc uvedené intencie teda dlžníkovo dedičstvo podlieha konkurzu za predpokladu, že smrť poručiteľa nastala pred vyhlásením konkurzu.³³

Pokiaľ sa dlžník v časovom úseku po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a pred vyhlásením konkurzu dozvie o smrti poručiteľa, pričom predpokladá nadobudnutie dedičstva postačujúceho na odvrátenie svojho úpadku, tak môže využiť inštitút späťvzatia návrhu podľa § 171a ZKR.³⁴ Po späťvzátí návrhu súd konanie zastaví. Ak však dlžník nerealizuje

²⁷ Podľa § 167o ods. 1 ZKR možno obydlie speňažiť len dražbou podľa osobitného predpisu. Pokiaľ pozemok v konkrétnom prípade nebude možné subsumovať pod pojem príľahlého pozemku (ktorý prislúcha k obydlíu) a zároveň nepôjde o nehnuteľnosť väčšej hodnoty, tak sa tento pozemok bude speňažovať v ponukovom konaní (§ 167n ods. 1 ZKR v spojení s § 167p ZKR).

²⁸ Podľa § 166j ods. 2 ZKR.

²⁹ SOJKA, P.: Oddlženie podľa nových pravidiel; *Justičná revue*, 69, 2017, č. 5, s. 669 – 690.

³⁰ K jednej obývatelnej veci.

³¹ Podľa § 166h ods. 1 ZKR.

³² Bližšie k problematike dedenia pozri: VOJČÍK, P. a kol.: *Občianske právo hmotné*. 2.diel, 2. vyd. Plzeň: Vydavateľstvá a nakladateľstvá Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. s. 357. ISBN: 978-80-7380-845-7.

³³ Pokiaľ by smrť poručiteľa nastala po vyhlásení konkurzu, tak by dlžník mal postupovať podľa § 166g ods. 1 ZKR, t.j. za účelom preukázania svojho poctivého zámeru by mal aspoň polovicu dedičstva dobrovoľne ponúknuť veriteľom na uspokojenie nevymáhateľných dlhových.

³⁴ Podľa 171a ods. 1 ZKR (cit.): „Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára možno vziať späť do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi; na neskôr podané späťvzatie návrhu súd neprihliada.“

späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu pred jeho vyhlásením, tak jeho dedičstvo bude podliehať konkurzu. Dlžník v načrtnutom prípade nemá faktickú možnosť uplatniť si nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v zozname majetku tvoriacom prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, pretože v čase jeho vyhotovenia ešte nebol vlastníkom obydlia.

Striktný výklad spôsobu uplatňovania nepostihnuteľnej hodnoty obydlia spočívajúci v možnosti jej uplatnenia výlučne prostredníctvom zoznamu majetku, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu sa v tomto prípade javí ako nespravodlivý. Za súčasného stavu právnej úpravy je však otázne, či by mohlo obstať uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia na základe „doplneného zoznamu majetku“ doručeného správcovi zo strany dlžníka (až) po vyhlásení konkurzu. Vychádzajúc z účelu inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia zastávame názor, že tento postup by mohol prichádzať do úvahy, pričom svoje opodstatnenie by mohol nachádzať najmä vo výnimočných prípadoch, akým je popisovaný prípad dedenia.

V aplikačnej praxi sa možno stretnúť aj s prípadmi, kedy k riadnemu uplatneniu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nedôjde z dôvodu nedostatočnej odbornej erudície osôb poskytujúcich dlžníkom poradenstvo v oblasti oddĺženia, ktoré nepochybne vykazuje znaky pokútnictva.

Za účelom zjednotenia aplikačnej praxe a predchádzania aplikačným problémom možno de lege ferenda uvažovať o novele príslušných ustanovení ZKR, ktorá by umožňovala uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia v stanovenej lehote plynúcej od zapísania majetku do súpisu v taxatívne stanovených prípadoch.

Záver

Nepostihnuteľná hodnota obydlia je nepochybne významnou súčasťou oddľžovacieho konkurzu. Jej cieľom je zmierniť negatívne dopady vyhlásenia konkurzu podľa 4. časti ZKR na dlžníkovu majetkovú sféru a zabezpečiť dlžníkovi základný sociálny štandard bývania. Dlžník má nárok na rovnakú sumu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia aj vtedy, ak vlastní spoluvlastnícky podiel k svojmu obydlia. Z hľadiska rozsahu dlžníkovho obydlia považujeme za potrebné zdôrazniť, že jeho súčasťou (na ktorú sa vzťahuje nepostihnuteľná hodnota obydlia) bude zastavaný pozemok, ako aj príľahlý pozemok, ktorý je potrebné vymedziť ako pozemok nevyhnutne potrebný na zabezpečenie prístupu k verejnej komunikácii. V aplikačnej praxi sa začínajú objavovať problémy v súvislosti s (ne)uplatnením nepostihnuteľnej hodnoty obydlia v zozname majetku, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu. V uvedených intenciách príspevok formuloval úvahu nad novelou ZKR, ktorá by explicitne umožňovala uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia aj vo fáze po vyhlásení konkurzu.

Literatúra

1. BARICOVÁ, J.: Občiansky zákonník I. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1394. ISBN: 978-80-7400-770-5.
2. ĎURICA, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 4. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2021, s. 1148. ISBN: 978-80-7400-846-7.
3. ĎURICA, M.: Osobné bankroty; Bulletin slovenskej advokácie, 23, 2017, č. 3, s. 30 - 53.
4. MIKULAŠKOVÁ, M.: Vybrané inštitúty osobného bankrotu; Justičná revue, 71, 2019, č. 1, s. 64 – 72.
5. SOJKA, P.: Oddĺženie podľa nových pravidiel; Justičná revue, 69, 2017, č. 5, s. 669 – 690.
6. VOJČÍK, P. a kol.: Občianske právo hmotné. 2.diel, 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. s. 357. ISBN: 978-80-7380-845-7.